

Modernisation des Administrations Fiscales : Digitalisation, Intelligence Artificielle et Défis de la Gouvernance Fiscale au Maroc

Modernization of Tax Administrations: Digitalization, Artificial Intelligence and Challenges of Tax Governance in Morocco

LFARH AHMED

*Doctorant, Laboratoire de Recherche en Management Territorial, Intégré et Fonctionnel, Ecole
Nationale de Commerce et de Gestion, Oujda, Maroc*

ahmedlfarh@yahoo.fr

KISSAMI RABAH

*Enseignant-chercheur, Laboratoire de Recherche en Management Territorial, Intégré et Fonctionnel,
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, Oujda, Maroc*

Kissrab@yahoo.fr

RESUME

Face à l'essor des transactions électroniques et à la complexification des réglementations, les administrations, en particulier les administrations fiscales se tournent vers la digitalisation et l'intelligence artificielle pour moderniser leurs processus et renforcer leur capacité à lutter contre la fraude. Le Maroc, à l'instar de nombreux autres pays, a intégré ces technologies innovantes dans son système fiscal. Cette transformation a permis d'améliorer l'efficacité du traitement des déclarations, d'optimiser les contrôles fiscaux et de renforcer la détection des fraudes.

Cet article explore les enjeux de la digitalisation et de l'intelligence artificielle dans les administrations fiscales, ainsi que leur impact sur la gouvernance fiscale dans le contexte marocain. Il examine d'abord les fondements conceptuels, les algorithmes clés et l'évolution historique. Ensuite, il analyse leur rôle dans la modernisation du système fiscal marocain, en mettant en lumière leur influence sur la gestion des déclarations, la détection des anomalies, le contrôle et le redressement fiscal. Enfin, il aborde les défis liés à la régulation fiscale et aux droits des contribuables, en évaluant les implications économiques, juridiques et sociales de cette transformation numérique.

Mots clés : Digitalisation fiscale- Intelligence artificielle- Fraude fiscale – Conformité fiscale.

Classification JEL : H83, O38, H26, K34.

ABSTRACT

Faced with the rise of electronic transactions and increasingly complex regulations, administrations, particularly tax administrations are turning to digitalization and artificial intelligence to modernize their processes and strengthen their ability to combat fraud. Morocco, like many other countries, has integrated these innovative technologies into its tax system. This transformation has improved the efficiency of tax return processing, optimized tax audits, and strengthened fraud detection.

This article explores the challenges of digitalization and artificial intelligence in tax administrations, as well as their impact on tax governance in the Moroccan context. It first examines the conceptual foundations, key algorithms, and historical developments. It then analyzes their role in the modernization of the Moroccan tax system, highlighting their influence on declaration management, anomaly detection, audits, and tax adjustments. Finally, it addresses the challenges related to tax regulation and taxpayer rights, assessing the economic, legal and social implications of this digital transformation.

Key-words: Tax digitalization - Artificial intelligence - Tax fraud - Tax compliance.

JEL classification : H83, O38, H26, K34.

1. INTRODUCTION

L'évolution rapide des technologies numériques a profondément transformé les systèmes fiscaux à travers le monde, entraînant une restructuration des mécanismes traditionnels de gestion et de contrôle des obligations fiscales. Face à l'explosion des transactions électroniques et à la complexification croissante des normes fiscales, les administrations fiscales sont contraintes d'adopter des solutions innovantes pour optimiser la collecte des impôts et taxes et renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion. Dans ce contexte, la digitalisation et l'intelligence artificielle se présentent comme des leviers stratégiques permettant d'automatiser les processus fiscaux d'améliorer la transparence et de détecter plus efficacement les anomalies.

De nombreux États et autorités fiscales ont déjà intégré ces technologies, obtenant des résultats significatifs en termes d'efficacité opérationnelle et structurelle. Cette transition ne se limite pas à une simple amélioration des processus ; elle favorise également une transparence accrue et une application plus équitable des réglementations renforçant la confiance des contribuables et facilitant la détection des inexactitudes. Toutefois, cette montée technologique soulève des défis majeurs, notamment en matière de cybersécurité, de protection des données, de gouvernance des systèmes automatisés et d'adaptation des cadres réglementaires aux réalités numériques. Ainsi, l'introduction massive de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données fiscales soulève également des questions concernant les biais algorithmiques et le respect des principes d'équité et de justice fiscale.

Dans ce contexte, le Maroc s'est engagé dans une dynamique de modernisation de son administration fiscale. Des initiatives telles que le programme SIMPL, qui facilite les déclarations et paiements en ligne, et le développement du DGIBot, un agent conversationnel destiné à assister les contribuables. Ces outils visent notamment à simplifier les procédures fiscales, à améliorer l'interaction avec les usages et à cibler les contrôles fiscaux. Parallèlement, des systèmes intégrés de taxation, d'analyse des risques et de recoupement des données ont été déployés pour renforcer la détection des anomalies et garantir une meilleure conformité fiscale. Ces avancées technologiques ont pour objectif d'améliorer l'efficacité des vérifications fiscales, de perfectionner les recoupements et d'assurer une gouvernance efficace des outils numériques.

Ce travail s'intéresse à l'étude de la modernisation des administrations fiscales, en explorant les enjeux de la digitalisation, de l'intelligence artificielle et les défis de la gouvernance fiscale au Maroc, ainsi que leur impact sur l'efficacité, la transparence et l'équité du système fiscal. Fondé sur une revue de littérature approfondie, cet article adopte une approche théorique pour analyser et synthétiser les travaux existants sur le sujet. Il s'articule autour de quatre points. Premièrement, nous présenterons une vue d'ensemble de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, nous examinerons le rôle de la digitalisation et de l'IA dans la modernisation du système fiscal marocain, en mettant en lumière leur impact sur la conformité, le contrôle, redressement et la lutte contre la fraude. Troisièmement, il se concentre sur la modernisation du système fiscal marocain, en analysant l'impact de la digitalisation et de l'intelligence artificielle sur les processus fiscaux, notamment le contrôle, le redressement et la détection des fraudes. Enfin, nous aborderons les défis liés à la régulation et les implications de ces transformations sur le contrôle fiscal et les droits des contribuables, afin d'évaluer les conséquences économiques, juridiques et sociales de cette transition numérique.

2. VUE D'ENSEMBLE SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'intelligence artificielle est un domaine en constante évolution qui a profondément transformé de nombreux secteurs notamment la fiscalité, la finance et la gestion des données. Pour mieux la comprendre, nous allons d'abord retracer son évolution historique, puis clarifier ses concepts clés.

2.1. Genèse et évolution historique

L'intelligence artificielle a vu le jour en 1948, lorsque William Gray Walter a conçu deux robots, « Elmer » et « Elsie », capables de détecter et de répondre aux stimuli tout en surmontant les obstacles rencontrés (Bizarro et Dorian, 2017). En 1950, Alan Turing suggérait que les machines puissent transmettre et communiquer des informations, possédant ainsi des capacités de réflexion et de raisonnement comparables à celles des humains. Six ans plus tard, l'atelier de Dartmouth a officiellement donné naissance à une nouvelle discipline en introduisant le terme « intelligence artificielle » (Cardon et al., 2018). Depuis lors, l'IA suscite un grand intérêt dans de nombreux domaines tels que la banque, la finance, la défense, la logistique, l'analyse d'images, les véhicules autonomes, les drones, la reconnaissance vocale et les robots industriels (Moor, 2006).

En 1970, l'IA a été introduite dans le domaine fiscal avec le programme « Taxman », développé par L. Thorne McCarty. Ce programme, considéré comme la première application juridique de l'intelligence artificielle à la fiscalité américaine, visait à déterminer si une entreprise était exemptée en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, le gouvernement américain a constaté que les résultats du programme étaient incapables d'interpréter les ambiguïtés des textes fiscaux, soulignant ainsi la nécessité d'une intervention des fiscalistes et de l'expertise des juristes (Farhaoui, 2024).

Dans les années 2000, l'évasion fiscale et les montages financiers sont devenus de plus en plus complexes, comme l'illustrent les scandales des Pandora Papers, Panama Papers et SwissLeaks. Consciente de cette situation, l'OCDE a lancé le programme BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), visant à fournir aux gouvernements des outils nationaux et internationaux pour lutter contre les stratégies d'évitement fiscal et s'assurer que les bénéficiaires sont imposés dans les juridictions fiscales appropriées.

Dans le même sillage, plusieurs États ont signé des accords et conventions multilatérales pour moderniser les règles fiscales et limiter les possibilités de fraude et d'évasion fiscale (Farhaoui, 2024). Le recours à l'intelligence artificielle permet aux administrations fiscales d'adopter des technologies avancées afin de renforcer la détection des fraudes et d'améliorer le recouvrement des créances fiscales.

2.2. Aperçu conceptuel de l'intelligence artificielle

Pour aborder ce sujet, il est essentiel de clarifier les concepts clés en s'appuyant sur les travaux de chercheurs spécialisés dans ce domaine. À ce jour, aucune définition de l'intelligence artificielle n'est unanimement acceptée parmi les spécialistes, notamment en mathématiques, en informatique et en ingénierie (Nilsson, 2009). Même des scientifiques et experts mondialement reconnus en science d'analyse des données, tels que Goodfellow, Bengio et Courville (2016), n'ont pas réussi à proposer une définition unique et universellement acceptée. Cependant, Nilsson (2009) propose la définition suivante : « *l'intelligence artificielle consiste en des activités consacrées à rendre les machines intelligentes, et l'intelligence est la qualité qui permet à une entité de fonctionner de manière appropriée et avec prévoyance dans son environnement* » (cité par Kuzniacki, 2019, p. 1).

Dans ce sens, les fiscalistes s'appuient sur les définitions existantes afin de cerner et de clarifier ce concept, malgré l'absence de consensus. Viglione et Deputy (2017, p. 27) considèrent l'IA comme « *toutes les techniques qui permettent aux ordinateurs d'imiter l'intelligence humaine, incluant les règles si-alors, les arbres de décision et le machine learning* ». De leur côté, Sharlow et Scheim (2019, p. 6) précisent que « *l'intelligence artificielle est une technologie qui permet à un ordinateur ou à une machine de traiter l'information d'une manière qui remplace le travail humain* ». Milner et Berg (2017, p. 4) ajoutent que l'IA « *les applications d'intelligence artificielle sont typiquement constituées de plusieurs technologies (logiciels, algorithmes, big data, informatique en nuage et interfaces sensorielles) qui opèrent de manière similaire à l'humain en termes d'apprentissage, de perception, de réaction, de décision et de recommandation* ».

Quant à McCarthy et al. (1955), ils font référence à des outils permettant aux machines d'imiter l'intelligence humaine. Autrement dit, elle désigne un ensemble de technologies visant à doter les machines de capacités intelligentes comparables à celles de l'homme. Elle repose sur l'automatisation afin d'améliorer et de reproduire les capacités humaines, notamment en matière d'analyse et de prise de décision pour les gestionnaires et les décideurs, tout en jouant un rôle moteur dans la transformation structurelle de plusieurs secteurs et industries. Par exemple, en fiscalité, l'IA est utilisée pour détecter des schémas de fraude fiscale en temps réel, réduisant ainsi les risques d'évasion fiscale et augmentant les recettes de l'État (Brynjolfsson & McAfee, 2017). De plus, elle permet d'exécuter des tâches complexes de manière efficace, efficiente et pertinente. Il apparaît que l'IA s'appuie sur des activités de programmation réalisées par l'homme et, grâce à des algorithmes avancés, elle permet d'informer, de détecter, de réagir, de décider et de recommander (Farhaoui, 2024). La figure 1 ci-dessous illustre les différentes dimensions de l'IA sous quatre angles distincts.

Figure 1. Approches de l'intelligence artificielle en quatre catégories

Source : Yameogo, (2020)

Dans le même contexte, un autre concept important est celui du Big Data, qui désigne une technique de regroupement de larges et divers types de données, provenant notamment des réseaux sociaux ou d'autres sources de données auparavant inaccessibles aux sciences sociales. Cette variété de données impose l'utilisation de différentes approches analytiques afin de réaliser des analyses pertinentes et adaptées. Parmi les techniques utilisées pour analyser le Big Data, on retrouve le machine learning, le deep learning et le data mining, qui sont complémentaires et permettent une exploitation efficace de ces ensembles massifs de données (Chen et al., 2012).

Shi (2014) propose deux définitions du Big Data. Pour les universitaires, il est considéré comme étant « un ensemble de données complexes, difficiles à traiter et à analyser dans un délai raisonnable, complexes, hétérogènes et d'une grande valeur potentielle ». Du côté des décideurs, il est perçu comme « un nouveau type de ressource stratégique à l'ère numérique et le facteur clé de l'innovation, qui modifie la manière de produire et de vivre de l'homme ». Par rapport à la fondation National Science Foundation (2019) définit le Big Data comme « des ensembles de données volumineux, diversifiés, complexes, longitudinaux et / ou distribués générés à partir d'instruments, de capteurs, de transactions Internet, de courriers électroniques, de vidéos, de flux de clics et/ou de toutes les autres sources numériques disponibles aujourd'hui et dans le futur ».

D'après Goodfellow, Bengio et Courville (2016, p.2), le machine learning ou apprentissage automatique est « un système d'intelligence artificielle ayant l'habileté d'acquérir ses propres connaissances, en faisant ressortir des modèles à partir de données brutes ». C'est une branche de l'IA fréquemment utilisée par les analystes et les scientifiques des données. Fiscalement, il peut être défini comme « une catégorie d'algorithmes adaptatifs dont la production, ou fonction de l'algorithme, se modifie au fur et à mesure que les données sont traitées » (Milner & Berg, 2017, p.4). Selon Viglione et Deputy (2017, p.28), il comprend « une sous-catégorie qui utilise des algorithmes pour effectuer des prédictions sur des données sans être explicitement programmée pour le faire ». Elle fonctionne sur la base de modèles mathématiques et algorithmiques permettant aux machines d'apprendre à partir des données, sans programmation préalable des tâches. Le choix de l'algorithme le plus adapté dépend des objectifs et des spécificités des données, en prenant en compte la performance, la précision, la vitesse et la complexité. Selon Ousaid et Fasly (2004) cinq types d'algorithmes sont principalement utilisés :

Algorithmes de classification : ils permettent de classer et d'organiser les données en fonction de leurs caractéristiques. Ils sont appliqués dans le secteur financier et la reconnaissance de formes. Ces algorithmes se divisent en deux catégories : supervisés et non supervisés ;

Algorithmes de réduction de la dimensionnalité : ils incluent l'analyse en composantes principales et les techniques de sélection de caractéristiques pour réduire le nombre de variables dans un ensemble de données ;

Algorithmes de régression : ils sont utilisés dans les réseaux de neurones, la régression linéaire et la régression logistique, servant à prévoir une variable de sortie continue en fonction de variables d'entrée ;

Algorithmes de clustering¹ : également appelés algorithmes de regroupement, ils servent à regrouper des données similaires en plusieurs clusters. Les méthodes courantes incluent la méthode des k-means et les algorithmes hiérarchiques ;

Algorithmes de renforcement : ils permettent à des agents d'apprendre à prendre des décisions dans un environnement spécifique. Parmi ces algorithmes, on trouve le Q-Learning et les réseaux de neurones à mémoire à court terme.

En outre, le terme *deep learning* désigne des méthodes informatiques capables d'analyser les données de manière large, exhaustive et complète, surpassant les capacités humaines. Quant au *data mining*, selon Houser et Sanders (2018, p.2), il s'agit de « l'analyse de grandes bases de données afin de découvrir des

¹ Un groupe d'éléments ou de données qui partagent des caractéristiques similaires.

relations inédites ». Pour Deglaire et Owens (2020), ces outils reposent sur des bases de données et utilisent des algorithmes préprogrammés pour obtenir des résultats précis. La figure 2 illustre la comparaison entre les modèles traditionnels de logiciels et les modèles modernes d'intelligence artificielle.

Figure 2. Modèles traditionnels de logiciels et modèles modernes d'intelligence artificielle

Source : Shee, (2020)

3. MODERNISATION DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN : L'IMPACT DE LA DIGITALISATION ET DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Avec la montée de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, les administrations fiscales à travers le monde révisent leurs méthodes de contrôle et de gestion. De nombreux pays ont déjà intégré ces technologies afin d'optimiser leur système fiscal, en améliorant l'efficacité des contrôles et en renforçant la lutte contre la fraude. Le Maroc s'inscrit progressivement dans cette dynamique, cherchant à moderniser son administration fiscale tout en garantissant un équilibre entre innovation, efficacité, efficience et respect des droits des contribuables.

Dans ce cadre, trois points sont abordés. Premièrement, l'application de l'intelligence artificielle aux systèmes fiscaux internationaux : une analyse des expériences de différents pays qui ont adopté l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion et le contrôle fiscal. Deuxièmement, l'évolution de la fiscalité marocaine à l'ère de la digitalisation et de l'intelligence artificielle : une étude mise en place par l'administration fiscale marocaine et de l'impact des nouvelles technologies sur l'efficacité de son système. Troisièmement, Digitalisation et intelligence artificielle : vecteurs clés de la performance du contrôle et redressement fiscal au Maroc : une réflexion sur la manière dont ces avancées technologiques permettent d'améliorer la détection des fraudes, d'optimiser les procédures de contrôle et d'accroître la transparence du système fiscal.

3.1. L'application de l'intelligence artificielle aux systèmes fiscaux internationaux

L'intelligence artificielle s'impose progressivement comme un levier incontournable dans la modernisation des administrations fiscales à travers le monde. Son application permet de bien cibler le contrôle fiscal, de lutter efficacement contre la fraude et d'améliorer la gestion des ressources fiscales. Plusieurs pays ont déjà adopté des solutions basées sur cette intelligence, avec des résultats marquants en termes de rapidité et d'efficacité. Les expériences suivantes illustrent la diversité des approches mises en place.

En 2017, l'Allemagne a introduit des moyens automatisés, grâce à la mise en application du « *Taxation Modernization Act* », qui a permis de rendre le système fiscal plus efficace et transparent, les avis

d'impositions sont envoyés de façon automatique aux contribuables exigibles, sans intervention humaine, sauf dans des cas spécifiques nécessitant une vérification spécifique (Schück et al., 2021).

En 2019, l'Espagne a développé un modèle pour l'identification de la fraude fiscale, nommé « *Multilayer Perceptron Neural Network* ». Un modèle basé principalement sur des réseaux neuronaux artificiels à plusieurs couches, nécessaire pour analyser les données et déclarations fiscales afin d'identifier les anomalies avec un taux de précision de 84,3 %. Il permet de cibler les contrôles et de lutter contre la fraude (Velasco et al., 2019).

En 2019, la Chine a introduit le système d'analyse visuelle « *Attention Network* ». Une architecture permettant d'identifier les contribuables impliqués dans des pratiques de détournement fiscal (Zheng et al., 2019).

En 2021, la France a conçu un système de stockage, appelé « *data lake* », un espace numérique centralisant les données collectées par l'administration fiscale, alimenté par des applications comme Sirius-Pro, ce système exploite des techniques de data mining pour repérer les erreurs fiscales (Czernichow et al., 2023).

De nombreuses administrations fiscales à travers le monde utilisent diverses sources de données, au-delà des bases fiscales classiques. Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la collête des données fiscales dans le monde.

Tableau 1. L'utilisation de l'IA dans la collête des données fiscales dans le monde

Pays	L'intelligence artificielle pour les administrations fiscales
Taiwan	Utilisation de data mining qui détecte de faux rapports de taxes sur la valeur ajoutée (Wu et al.2012).
Royaume-Uni	Données fournies par des intermédiaires commerciaux et des plateformes de paiement électronique (Hashimzade, et al, 2016).
Australie	Informations recueillies via des surfaces commerciales et des transactions en ligne (Alarie et al, 2021).
États-Unis	En 2009, l'administration fiscale de New York a conçu un système basé sur l'analyse de données et de constrained Markov decision processes. Ce système vise à optimiser les actions de collecte par les fonctionnaires en tenant compte des besoins des entreprises, les ressources disponibles et les obligations légales. Il était opérationnel en décembre 2009 (Miller et al,2012).
Brésil	Algorithme Tree Augmented Network qui aide à détecter les mauvaises pratiques de la loi liées généralement à l'achat de propriétés et les opérations à caractère fiscales (Matos et Monteiro ,2015).
Chili	Analyse des données via data mining pour identifier les éventuelles utilisations des fausses factures (Gonzalez et al, 2013).

Belgique	Algorithme de type unsupervised anomaly detection technique applicable dans l'audit de performante, qui pourrait être adoptée par les autorités fiscales (Vanhoeyveld et al ,2018).
Zambie	Algorithme Revenue Authority vise à identifier la fraude et l'évasion fiscale en augmentant la précision et en réduisant le temps nécessaire pour détecter les paiements trop élevés ou trop bas (Mwanza, 2017).
Grèce	Données d'images aériennes, par exemple pour identifier les résidences avec une piscine, restaurant, voyage, ect (Goumagias et al, 2012).

Source : élaboré par nous soin

3.2. L'évolution de la fiscalité marocaine à l'ère de la digitalisation et de l'intelligence artificielle

Dans les dernières années, la Direction Générale des Impôts du Maroc a connu une transformation profonde dans le cadre du Plan National de Réforme Administrative 2018-2021, mettant l'accent sur la digitalisation et la modernisation des services fiscaux. Grâce à ces efforts, le Maroc est passé de la 41^{ème} à la 25^{ème} place dans le classement *Doing Business* entre 2017 et 2019. Cette progression s'explique par les efforts réalisés en matière de digitalisation et une meilleure performance de l'indicateur « régularisation des déclarations et paiement des impôts et taxes » tout en améliorant la sensibilisation et la communication avec les contribuables ce qui contribue à promouvoir la régularité fiscale (Machmoume & Nmili, 2021 ; Kirchler et al., 2010).

Conformément à l'article 155 du Code Général des Impôts de 2021, la DGI déployé un programme de dématérialisation structuré autour de deux axes : d'abord, modernisation des processus internes via le système intégré de taxation, d'analyse des risques, de recouplement et le système d'information décisionnel. Ensuite, le processus externe à travers la plateforme SIMPL facilite les services aux contribuables, permettant la déclaration, le paiement, la gestion des attestations et des réclamations en ligne, ainsi que plusieurs autres fonctionnalités ayant renforcé l'efficacité et la transparence de l'administration fiscale.

En parallèle, et afin de rendre plus concrète l'implémentation de la digitalisation dans la relation avec les contribuables, l'administration fiscale marocaine a mis en œuvre la loi n° 55-19 promulguée le 6 mars 2020, cette dernière vise « le suivi de l'amélioration continue de la qualité des services rendus aux usagers, par l'accélération de la cadence de travail et le renforcement de l'efficacité du traitement des demandes, à travers la numérisation des procédures et formalités administratives, le recours à des technologies innovantes en matière des systèmes d'information et de communication», ce cadre se fait par un programme informatique intelligent appelé " DGIBot ", il s'agit d'un agent virtuel et conversationnel animé par des logiciels et algorithmes accessibles en arabe et en français sur le portail de la DGI et l'application mobile « Daribati », chargé de simplifier la procédures administratives, gérer les questions en ligne, accompagner les contribuables en permanence, 7j/7 et 24h/24, en utilisant différents services tels que la prise des rendez-vous, l'assistance et la gestion et suivi des réclamations.

En termes de chiffres, il convient de souligner qu'en raison de l'adoption de la digitalisation et l'intelligence artificielle, la DGI a enregistré 22,8 millions d'opérations dématérialisées au titre de l'année 2023, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2022, et que le nombre de télédéclarations déposées a évolué de 2% entre 2022 et 2023. Une évolution qui a concerné l'IR et la TVA avec des taux de croissance respectifs de

12% et 4%. Les télépaiements et la délivrance en ligne des attestations affichent une tendance similaire enregistrant respectivement des hausses de 8% et 14% par rapport à 2022. La part de la recette télépayée s'est élevée au titre de 2023 à 91.1%. En ce qui concerne l'assistance des contribuables, le bilan de l'année 2023 compte à 14.664 conversations initiées et 61.843 questions posées, soit une moyenne de quatre questions par conversation (Rapport d'activité, 2023).

Malgré ces avancées, le rapport publié en 2022 par l'ONG² « Tax Justice » a révélé que les pratiques abusives des multinationales implantées au Maroc ont engendré un manque à gagner de 876 millions de dollars pour le Trésor public marocain, soit environ de 9 milliards de dirhams. Cette somme est perdue en grande partie sur l'impôt sur les sociétés représentant 806 millions de dollars. De plus, le système fiscal marocain s'appuie principalement sur les déclarations des contribuables, et que la fraude ou la dissimulation est souvent liée au comportement opportuniste de certains contribuables morales qui déclarent un déficit permanent. Pour Abashi, (2022), les 2/3 des entreprises marocaines ont affiché des pertes auprès du trésor public et la moitié d'entre elles ont signalé des pertes durant trois années consécutives.

Dans cette dynamique, la DGI est consciente de l'impact préjudiciable de certains abus comptables et fiscaux notamment en matière de TVA. En 2022 elle a investi dans une nouvelle base de données créée par Moody's qui contient des marges et fournissent des données comparables sur les prix afin d'identifier les anomalies dans les opérations des ventes ou dans le cas des crédits de TVA à travers des fausses factures (Abashi, 2022). En 2019, les crédits de TVA obtenus à travers de fausses factures représentaient une perte de près de 30 milliards de dirhams pour l'État marocain.

Par ailleurs, dans le cadre de la digitalisation et l'élargissement de l'assiette fiscale au Maroc, s'appuyant sur l'intelligence artificielle, cette approche permet une meilleure administration de la base, lutter contre les fraudes et éliminer les échappatoires fiscales. Cette perspective, alimentée par des télédéclaration, de paiements d'impôts par les canaux digitaux ou en accord avec différentes administrations comme la Douane, la CNSS, la CNOPS et l'Office de changes permettrait de signaler toute non-conformité avec la loi et même des collusions frauduleuses entre les inspecteurs et les contribuables. De même, ces techniques permettent de croiser les grandes masses de données telles que les transactions réalisées en devises pour estimer l'appréciation du chiffre d'affaires et identifier les inexactitudes. Cette initiative a donné lieu à une liste de fraude fiscale, étape qui précède la rencontre des concernés dans le cadre d'une vérification afin de mettre fin à toutes formes de fraude fiscale (Younsi, 2019).

En janvier 2020, le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec l'administration fiscale ont fait des investissements de grande valeur dans la digitalisation de données fiscales et la mise en place d'un système de recoupement et d'analyse avec divers partenaires. Ce chantier demeure complexe. Pour y remédier, la DGI a lancé un appel d'offres visant à développer un modèle Big Data analytique et concevoir un système de traitement de données, avec une enveloppe budgétaire estimée à hauteur de 996.000 Dh. Ce système utilise les informations provenant de différentes sources. Selon le rapport « les apports des Big Data pour le suivi de l'activité économique et la prévision », publié en juillet 2020 par DEPF³, la mise en œuvre du système de recoupement et d'analyse vise notamment deux objectifs :

² Organisation non gouvernementale.

³ Direction des Études et des Prévisions Financières.

D'abord, renforcer l'efficacité des contrôles fiscaux par la conception d'une architecture capable de garantir, collecter et traiter des données à grande échelle et les intégrer dans un référentiel centralisé. L'objectif principal est de détecter les fraudes à l'aide des règles personnalisables et à des algorithmes de machine learning, tout en permettant la visualisation des résultats à travers différents affichages configurables ;

Ensuite, Offrir une vision exhaustive et détaillée sur la situation fiscale des assujetties via l'élaboration des fiches de profil. Dans ce sens, l'application des algorithmes basés sur learning est nécessaire pour sélectionner les contribuables physiques et morales pour divers programmes et proposition à la vérification. Cette démarche renforce la capacité de l'institution fiscale à utiliser les données fiscales afin d'accroître la pertinence et de concentrer le ciblage des programmes.

D'après l'OCDE (2022), « *l'infrastructure de services d'analytique de données fait partie intégrante du vaste réseau interne et externe qui forme le système naturel des contribuables, exécute les procédures fiscales et évolue conjointement avec les autres systèmes. En collaboration avec des partenaires extérieurs, l'administration teste les technologies analytiques émergentes* ». Ce système facilite l'analyse d'une grande quantité de données issues des déclarations fiscales de manière efficace et efficiente. Il permet d'identifier les dossiers et de classer les risques fiscaux en fonction de leur degré de gravité afin de mobiliser les ressources nécessaires.

3.3. Digitalisation et intelligence artificielle : vecteurs clés de la performance du contrôle et redressement fiscal au Maroc

La réforme de l'administration publique marocaine occupe une place centrale dans le projet sociétal. Pour ce faire, plusieurs stratégies ont été adoptées, notamment le plan Maroc numérique 2013, plan Maroc digital 2020 et le plan stratégique 2024-2028, visant à renforcer l'intégration des technologies digitales, intelligence artificielle et à accroître la performance des services publics.

Dans ce cadre, la digitalisation constitue l'un des piliers de ce chantier, permettant de mobiliser les moyens nécessaires et adopter des modèles innovants appropriés à chaque contexte (Rogers, 2016). Dans l'optique fiscale, Erragzi, (2024) « *elle évoque la transformation des processus fiscaux classiques via l'usage intensif des technologies de l'information et de la communication. Ce changement repose sur l'adoption de solutions informatiques avancées pour la saisie, le traitement et l'analyse des données fiscales, ainsi que pour la communication entre les administrations fiscales et les contribuables. Cette mutation s'oriente vers le renforcement de l'efficacité, de la rentabilité et de la clarté du système fiscal* ».

Dans le même sens, la digitalisation du contrôle fiscal désigne l'automatisation complète de ce processus grâce à l'intégration de technologies et intelligences avancées. De nombreux États ont choisi cette approche pour unifier et moderniser leurs pratiques en matière de contrôle fiscal. Par exemple, il est possible de mentionner le *Tax Information Network System* par lequel le Japon se permet de transformer les pratiques des déclarations fiscales et de faciliter les tâches de contrôle (Taxe note, 2020). Ce système a été mis en application en 2002 et est géré par l'agence nationale des impôts du Japon, permettant aux contribuables de payer leurs impôts et taxes en utilisant des paiements électroniques. Il intègre également des technologies de vérification développées afin de garantir l'exactitude des informations déposées par les contribuables. En 2018, l'Allemagne a adopté une approche digitale en mettant en place le système fiscal intelligent qui repose sur des algorithmes d'analyse de données permettant de traiter les informations fiscales (Erragzi,2024).

Le Maroc a entamé la transformation digitale de son système fiscal, mais celui-ci n'est pas encore totalement automatisé et accuse un certain retard par rapport à d'autres pays. Depuis 2017, la Direction Générale des Impôts a mis en place le système d'analyse des risques afin d'améliorer l'efficacité des relances et d'optimiser le contrôle fiscal. De plus, l'implantation du système intégré de taxation a commencé en 2007 et a été finalisée en mars 2015, permettant d'examiner les opérations fiscales et de les croiser avec les données du système intégré de recoupement, déployé dans le cadre du Plan National de Réforme Administrative 2018-2021. Ce dernier alimenté par les données recueillies auprès des partenaires de la DGI, prend en compte plusieurs critères, dont le taux de cohérence fiscale et comptable ainsi que le comportement du contribuable, pour attribuer un score déterminant le type de contrôle fiscal à effectuer.

En 2021, la DGI a introduit le système d'information décisionnel, un outil d'analyse et de gestion des données permettant de centraliser l'information, d'aider à la prise de décision, d'optimiser le contrôle fiscal et de détecter les fraudes grâce à des algorithmes avancés. Il assure également une interconnexion efficace avec d'autres plateformes. De plus, la digitalisation a permis d'élargir l'accès du système aux notaires via Tawtik ainsi qu'au ministère de l'intérieur renforçant la transparence et l'efficacité des processus fiscaux (Rapport d'activité 2022).

En 2023 le contrôle fiscal sur place a enregistré une hausse de 11 %, avec près de 5 800 dossiers traités pour un montant total de 5 801 MDH, comparé à 2022. Par ailleurs, 55 600 dossiers ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, enregistrant une progression de 17 %, pour un montant total de 5 477 MDH, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. Ainsi, les sommes recouvrées grâce à des redressements ont été réinjectées dans l'économie sous forme de remboursements et de restitutions fiscales. Ainsi, le montant total des remboursements, dégrèvements et restitutions liquidés s'est élevé à 18 360 MDH, affichant une progression de 3,7 % par rapport à l'exercice précédent (Rapport d'activité, 2024).

La poursuite de la digitalisation fiscale constitue un avantage pour améliorer le contrôle fiscal, garantissant ainsi une meilleure gestion des recettes publiques. Malgré ces progrès, l'adoption de ces technologies demeure complexe. Il est donc essentiel d'identifier les défis à relever, notamment l'acceptation des nouvelles technologies par les contribuables, la formation des gestionnaires de l'administration fiscale et la coordination entre les différents services gouvernementaux concernés.

4. DIGITALISATION ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE CONTROLE FISCAL : ENJEUX REGLEMENTAIRES ET IMPLICATIONS SUR LES DROITS DES CONTRIBUABLES AU MAROC

L'administration fiscale marocaine dispose d'une quantité considérable d'informations personnelles et financières sur les contribuables. Dans ce contexte, l'usage des nouvelles technologies peut être détourné ou mal encadré entraînant des atteintes à la vie privée et des violations de la protection des données personnelles. En l'absence de mesures préventives et de dispositifs de sécurité adéquats, ces informations risquent d'être exposées à des fuites ou à des usages abusifs. Il est donc impératif d'instaurer un cadre réglementaire strict pour garantir la confiance des contribuables.

À cet égard, plusieurs lois ont été mises en place pour encadrer la protection des données et la sécurité numérique, notamment :

En 2009, le Dahir n° 1-09-15 du 22 Safar 1430 portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Son principal objectif est d'assurer la protection de la vie privée et de prévenir les abus liés à l'utilisation des données personnelles.

En 2020, le Dahir n° 1-20-100 du 16 Joumada I 1442 portant promulgation de la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques. Cette loi définit les régimes applicables aux services de confiance et aux prestations connexes. Elle introduit également des mesures transitoires nécessaires à l'encadrement des prestations de certification électronique agréées par la loi n° 53-05.

Le 30 juillet 2020, le Dahir n° 1-20-69 du 4 Dhou al-Hijja 1441 portant promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité. Son objectif principal est d'assurer la protection des systèmes d'information et des données au Maroc.

Ainsi, conformément au premier alinéa de l'article 24 de la Constitution marocaine, qui stipule que « *toute personne a droit à la protection de sa vie privée* ».

Dans cette perspective, l'administration fiscale cherche à instaurer une relation de confiance avec ses contribuables. À cette fin, la loi n° 55-19 vise à améliorer et simplifier la qualité des services publics en accélérant les procédures administratives grâce à l'intégration de technologies avancées dans les systèmes d'information et de communication. Ces technologies constituent un levier pour améliorer la performance de l'administration tout en assurant la préservation des droits des contribuables en matière fiscale.

En résumé, la digitalisation fiscale révolutionne progressivement le domaine fiscal, en transformant les méthodes de collecte, d'analyse et de gestion des données. Grâce à l'exploitation d'outils numériques et de technologies avancées comme l'intelligence artificielle et le big data (OCDE, 2021). Dans ce sens, les institutions fiscales peuvent analyser de vastes volumes de données en temps réel, détecter les anomalies dans les déclarations, identifier plus les fraudes, automatiser des processus complexes (Marr, 2017). Cette transformation permet non seulement d'améliorer l'efficacité des contrôles et des redressements fiscaux, mais aussi de renforcer la conformité fiscale tout en réduisant les coûts administratifs et en facilitant les démarches administratives.

De plus, l'intelligence artificielle contribue à améliorer les prévisions fiscales et à anticiper les comportements des contribuables grâce aux modèles prédictifs (Brynjolfsson & McAfee, 2017). Elle permet également d'adapter les politiques fiscales en fonction des tendances économiques et des évolutions du marché, offrant une meilleure réactivité aux administrations fiscales (Agrawal, Gans & Goldfarb, 2018). Toutefois, cette avancée implique une vigilance quant aux risques liés à l'utilisation des algorithmes, notamment en matière de protection des données et de respect des principes d'équité fiscale.

Cette démarche nécessite donc une régulation rigoureuse pour éviter les biais, garantir le respect des règles en vigueur et assurer une personnalisation équitable des services destinés aux contribuables. Ainsi, son intégration dans les systèmes fiscaux modernes doit s'accompagner d'un arsenal juridique et d'une gouvernance fiscale éthique afin de concilier performance et protection des droits. De ce fait, l'impact de cette transformation numérique ne se limite pas aux aspects techniques et opérationnels mais il engendre également des implications économiques, juridiques et sociales significatives. Sur le plan économique, l'automatisation des processus fiscaux et l'intelligence artificielle permettent une optimisation des ressources, réduisant ainsi les coûts administratifs tout en améliorant l'efficacité du contrôle fiscal.

Cependant, cette digitalisation nécessite des investissements conséquents en infrastructures technologiques et en cybersécurité, ce qui peut représenter un défi budgétaire pour certains États. Sur le plan juridique, l'évolution des cadres réglementaires devient indispensable afin d'encadrer l'usage des algorithmes, de garantir la protection des données personnelles des contribuables et d'éviter d'éventuels abus liés aux décisions automatisées. Enfin, d'un point de vue social, l'adoption des nouvelles technologies fiscales peut générer des disparités en matière d'accessibilité et d'acceptation par les contribuables.

6. CONCLUSION

La transformation numérique des systèmes fiscaux constitue une avancée essentielle pour améliorer la gestion et le contrôle des obligations fiscales. L'adoption de la digitalisation et de l'intelligence artificielle permet d'optimiser l'efficacité des administrations fiscales, de renforcer la transparence et de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion. L'expérience de plusieurs pays, ainsi que les réformes mises en place au Maroc, illustrent les bénéfices de ces évolutions, notamment en facilitant la collecte des recettes fiscales et en modernisant les services aux contribuables. Toutefois, cette transition ne se limite pas à l'automatisation des procédures elle implique une redéfinition en profondeur du rôle des administrations fiscales et une adaptation continue aux mutations technologiques.

Toutefois, la réussite de cette transition dépendra de la mise en place d'une approche inclusive et adaptée aux réalités socio-économiques. Une coopération entre les administrations publiques, les acteurs privés et les organisations de la société civile est essentielle pour garantir une transition progressive vers une économie formelle.

Malgré les avancées constatées, l'usage des nouvelles technologies dans le domaine fiscal soulève plusieurs défis. La sécurisation des données fiscales devient un enjeu central, notamment en raison des fuites d'informations ou des usages abusifs. Par ailleurs, l'automatisation des processus fiscaux repose sur des algorithmes qui doivent être conçus et utilisés de manière à garantir l'équité, la justice et la neutralité fiscale. Il est donc nécessaire d'établir des normes de régulation adaptées afin d'assurer une gestion responsable et efficace de ces technologies.

Enfin, l'évolution des systèmes fiscaux numériques et digitaux ouvre de nouvelles perspectives de recherche. L'analyse de l'impact du Big Data et de la blockchain pour le stockage et la sécurisation des transactions fiscales, ainsi que l'adaptation des modèles fiscaux à l'économie numérique, constituent des axes de recherche prometteurs. Cependant, ces questions nécessitent une recherche empirique pour évaluer concrètement leur efficacité, leur faisabilité et leurs implications. Une telle étude permettrait de concevoir une fiscalité moderne, transparente et efficace, fondée sur des technologies avancées tout en garantissant la justice fiscale et la protection des données.

BIBLIOGRAPHIE

Abashi, S. (2022). Prix de transfert : le nouveau "logiciel" du fisc. *Revue Les Échos Business*.

Alarie, B., Niblett, A., & Yoon, A. (2021). Data analytics and tax law. In *Research Handbook on Big Data Law* (pp. 135–149). Edward Elgar Publishing.

Bizarro, P. A., & Dorian, M. (2017). Artificial intelligence: The future of auditing. *Internal Auditing*, 5(1), 21–26.

-
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). Artificial intelligence, for real. *Harvard Business Review*, 1, 1–31.
- Cardon, D., Cointet, J. P., & Mazières, A. (2018). La revanche des neurones : L'invention des machines inductives et la controverse de l'intelligence artificielle. *Réseaux*, 5, 173–220.
- Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165–1188.
- Czernichow, S., Rassy, N., Malaab, J., Loussikian, P., Mebarki, A., Khadhar, M., ... & Rives-Lange, C. (2023). Patients' and caregivers' perceptions of bariatric surgery: A France and United States comparative infodemiology study using social media data mining. *Frontiers in Digital Health*, 5, 1136326.
- Deglaire, E., & Owens, J. (2020). *TaxCoop 2020: Visions for the future: Administering taxes in the 21st century*. Montréal.
- Erragzi, F. (2024). L'impact de la digitalisation sur la performance du système fiscal Marocain : Une revue de littérature. *Revue Dossiers De Recherches en Économie Et Management Des Organisations*, 9(1), 56–69.
- Farhaoui, Y. (Éd.). (2024). Artificial intelligence, big data, IoT and blockchain in healthcare: From concepts to applications (Vol. 2). Cham, Suisse: Springer Nature.
- González, P. C., & Velásquez, J. D. (2013). Characterization and detection of taxpayers with false invoices using data mining techniques. *Expert Systems with Applications*, 40(5), 1427-1436
- Goodfellow, I., Bengio, Y. et Courville, A. (2016). Deep learning. Cambridge, États-Unis: MIT Press.
- Goumagias, N. D., Hristu-Varsakelis, D., & Saraidaris, A. (2012). A decision support model for tax revenue collection in Greece. In *Decision Support Systems* (pp. 76–96).
- Hashimzade, N., Myles, G. D., & Rablen, M. D. (2016). Predictive analytics and the targeting of audits. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 124, 130–145.
- Houser, K., & Sanders, D. (2018). The use of big data analytics by the IRS: What tax practitioners need to know. *Journal of Taxation*, 128(2), 1–18.
- Kuzniacki, B. (2019). The marriage of artificial intelligence and tax law: Past, present, and future. *Journal of Tax Studies*, 1(1), 1–25.
- Machmoume, S. et Nmili, M. (2023, novembre). « Artificial intelligence in the tax field: Comparative study between France and Morocco ». Communication présentée à l'International Conference on Artificial Intelligence and Smart Environment, Suisse.
- Marr, B. (2017). Data strategy: How to profit from a world of big data, analytics and the internet of things. Londres, Royaume-Uni : Kogan Page Publishers.
- Matos, T. et Monteiro, J. M. (2015). « An empirical method for discovering tax fraudsters: A real case study of Brazilian fiscal evasion ». Communication présentée au 19th International Database Engineering & Applications Symposium, Yokohama, Japon.

-
- McCarthy, P. J., Hovey, R. J., Ueno, K., & Martell, A. E. (1955). Inner complex chelates. I. Analogs of bisacetylacetonediimine and its metal chelates. *Journal of the American Chemical Society*, 77(22), 5820–5824.
- Miller, G., Weatherwax, M., Gardinier, T., Abe, N., Melville, P., Pendus, C., Jensen, D., Reddy, C. K., Thomas, V., Bennett, J., Anderson, G., & Cooley, B. (2012). Tax collections optimization for New York State. *Interfaces*, 42(1), 74–84.
- Milner, C., & Berg, B. (2017). Tax analytics—Artificial intelligence and machine learning—Level 5. In *PWC Advanced Tax Analytics & Innovation*.
- Moor, J. (2006). The Dartmouth College artificial intelligence conference: The next fifty years. *AI Magazine*, 27(4), 87–87.
- Mwanza, M. (2017). *Fraud detection on big tax data using business intelligence, data mining tool: A case of Zambia revenue authority* (Thèse de doctorat), University of Zambia, Zambia.
- Nilsson, N. J. (2009). *The quest for artificial intelligence*. Cambridge, États-Unis: Cambridge University Press
- Ousaid, L., & Fasly, H. (2024). Big data et intelligence artificielle : Leviers d'une fiscalité intelligente au Maroc. In *Journal of Economics, Finance and Management (JEFM)* (pp. 1286–1310).
- Rogers, D. (2016). *The digital transformation playbook: Rethink your business for the digital age*. New York, États-Unis: Columbia Business School.
- Schück, S., Roustamal, A., Gedik, A., Voillot, P., Foulquié, P., Penformis, C., & Job, B. (2021). Assessing patient perceptions and experiences of paracetamol in France: Infodemiology study using social media data mining. *Journal of Medical Internet Research*, 23(7), e25049.
- Sharlow, K. et Scheim, L. (2019). « L'intelligence artificielle et le système judiciaire ». Communication présentée au *Corporate Management Tax Conference*, Canada.
- Shee, A. (2020). « L'impact de l'intelligence artificielle dans le milieu juridique ». Communication présentée à la *Conférence sur l'intelligence artificielle et le droit*, France.
- almTuring, A. M. (1995). Computing machinery and intelligence. In *Computation & intelligence* (pp. 44–53). American Association for Artificial Intelligence.
- Vanhoeyveld, J., Martens, D., & Peeters, B. (2020). Value-added tax fraud detection with scalable anomaly detection techniques. *Applied Soft Computing*, 86, 105895.
- Velasco, L. C. P., Serquiña, R. P., Zamad, M. S. A. A., Juanico, B. F., & Lomocso, J. C. (2019). Week-ahead rainfall forecasting using multilayer perceptron neural network. *Procedia Computer Science*, 161, 386–397.
- Viglione, J., & Deputy, D. (2017). Your tax data is ripe for artificial intelligence. Are you prepared. *Tax Executive*, 69, 25.

Wu, R.-S., Ou, C.-S., Lin, H.-Y., Chang, S.-I., & Yen, D. C. (2012). Using data mining technique to enhance tax evasion detection performance. *Expert Systems with Applications*, 39(10), 8769–8777.

Yameogo, R. A. (2020). *Risques et perspectives du big data et de l'intelligence artificielle : Approche éthique et épistémologique* (Thèse de doctorat), Normandie Université, France.

Younsi, M. (2019). DGI : L'intelligence artificielle pour combattre l'évasion fiscale [Article en ligne]. Repéré à <https://fr.le360.ma/politique/dgi-lintelligence-artificielle-pour-combattre-levasion-fiscale-193948/>.

Zheng, Q., Lin, Y., He, H., Ruan, J., & Dong, B. (2019). ATTENet: *Detecting and explaining suspicious tax evasion groups*. In IJCAI (pp. 6584–6586).